

НА КОРИЦАМА:

Божа Илић - *Вјазма*, уље на платну, 1947.
Народни музеј Ниш

COVER OF THE BOOK:

Boža Ilić - *Vjazma*, oil on canvas, 1947.
National museum Niš

ЗБОРНИК

UDK 069 (497.1)

YU ISSN 0352-8979

НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

Весна Црноглавац

БРОЈ 32

РЕДАКЦИЈА:

Академик Љубодраг Димић

Бојана Борић Брешковић

Доктор археологије Надежда Гавриловић Витас

Доктор историје уметности Вук Даутовић

Магистар Радоје Костић

Мара Макарић

Марина Влаисављевић, секретар

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК

Жељко Цајић

ПРЕВОД НА ЕНГЛЕСКИ

Александра Џунић

ЛЕКТОР

Александра Гојковић

ШТАМПА

ТИРАЖ

200 примерака

Ниш, 2023.

P A P E R S

The National Museum of Niš

Volume XXXII

EDITOR-IN-CHIEF

Vesna Crnoglavac

EDITORIAL STAFF

Academician Ljubodrag Dimić

Bojana Borić Brešković

PhD in Archeology Nadežda Gavrilović Vitas

PhD in Art History Vuk Dautović

MA in History Radoje Kostić

Mara Makarić

Marina Vlasisavljević, editoreal secretary

TECHNICAL EDITOR

Željko Cajić

TRANSLATED INTO ENGLISH BY

Aleksandra Džunić

PROOFREADER

Aleksandra Gojković

PRINTED BY

Niš, 2024.

200 pcs

ЗБОРНИК

САДРЖАЈ - CONTENTS

АРХЕОЛОГИЈА

Слободан Митић

- ПРЕДМЕТИ СА ЛОКАЛИТЕТА „РАВНА” КОД КЊАЖЕВЦА ИЗ
СРЕДЊОВЕКОВНЕ ЗБИРКЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ 9

ИСТОРИЈА

Маја Николова

- СЛУЖБЕНА ПРЕПИСКА ЈОВАНА МИОДРАГОВИЋА
РУЧНИ РАД У НИШКОЈ ГРАЂАНСКОЈ ШКОЛИ ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 27

Иван Митић

- ШПАНСКИ ГРАЂАНСКИ РАТ И АКТИВНОСТ НИШКЕ ПОЛИЦИЈЕ НА
СУЗБИЈАЊУ ВРБОВАЊА ДОБРОВОЉАЦА 35

Небојша Озимих

- ФОРМИРАЊЕ ЗБИРКЕ МЕМОРИЈАЛНИ КОМПЛЕКС „12. ФЕБРУАР“ ... 49

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Игњатије Урош Ђорђевић

- ЦРКВЕНО СЛИКАРСТВО ВАСИЛИЈА РУДАНОВСКОГ 63

Вера Д. Виријевић Митровић

- МОНУМЕНТАЛНО У ДЕЛУ БОЖЕ ИЛИЋА 75

МУЗЕОЛОГИЈА

Тања Миленковић

- ДОПРИНОС САРАДНИКА МУЗЕЈСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАРОДНОГ
МУЗЕЈА НИШ 97

ВАРИЈА

Јелена Богдановић

- ДВА РУКОПИСА ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА У НИШКОМ МУЗЕЈУ 123

Ивона Старчевић

- ИЗ БИБЛИОТЕЧКЕ РИЗНИЦЕ: СПИРИДОН ГОПЧЕВИЋ (1855-1937) 131

Ивана Груден Милентијевић

- ЛЕТО У МУЗЕЈУ 139

Радмила Костић

- ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ
НИШ У НОВОМ САДУ И БЕОГРАДУ 147

МОНУМЕНТАЛНО У ДЕЛУ БОЖЕ ИЛИЋА

Апстракт: Предмет овог истраживања је да се преиспитају устаљене класификације по којима сликарство Боже Илића сврставамо у а priori соцреализам, те да се након сагледавања из других углова и задирући у дубљу слојевитост одреди и сврста на начин који задире у суштину ликовно-психолошких вредности уметничког дела, а не политичко-утилитарних модела. Приликом проучавања примарних извора коришћена је метода анализе сваког појединачног приказаног дела, апстраховања и аналогije са делима претходних епоха која су му у композиционо-ликовном смислу могла бити узор, као и са потоњим делима истог аутора, где долазимо до закључка да је услед скромнијих услова за живот трпело и стваралаштво Боже Илића. У обради секундарних извора коришћена је историографска и компаративна метода, узимајући у обзир изворе блиске аутору, тј. изјаве критичара, других стваралаца и хроничара који су лично познавали аутора и присуствовали настанку и откривању приказаних дела. Анализом и реинтерпретацијом досад познатих слика, као и мање познатих мозаика Боже Илића, долазимо до целовитијег сагледавања оба периода (успона и пада) овог аутора, те можемо утврдити један увек присутан модел монументалног приказивања садржине који води у стварање сликаног мита времена у коме су настале – код слика, или пасторалног мира ванвременског трајања – код мозаика.

Кључне речи: Божа Илић, соцреализам, послератна уметност у Југославији, мозаик, монументалност.

У историји уметности и ликовној критици није редак случај да једном изречене и написане процене, сврставања и категоризације, остану као трајна и увек присутна пресуда и оквир кроз који посматрамо опус једног уметника. Божа Илић, кога историчари уметности сврставају међу изразите представнике социјалистичког реализма у послератној Југославији, по одређеним својствима свог сликарства може се сматрати експресионистом, „соцреалистичким романтичарем”¹ и, у једном значајном делу свог опуса, сликарем монументалних композиција експресионистичког израза.

¹ М. Поповић код С. Стевановић, *Божа Илић*, Београд, 1996 (рецензија, омот монографије)

Да ли је Божа Илић у сликарству био свој, оригиналан и аутентичан, или је служио комунистичком послератном систему у сврху пропаганде нових вредности друштва²? И једно и друго. Био је свој утолико што је на емотиван начин, са романтичарским заносом, сликао младе људе који раде, једре и лепе жене, увек постављене негде на златном пресеку слике, као симбол живота, обнављања, са благо еротским, али истовремено и атрибутима материнства. Он је славио борбу у универзалном значењу те речи, победу живота над смрћу, подизање нових стубова, изградњу, рад и срећу коју осећа млад човек кад окружен другима, у заједништву ствара нешто у шта верује. То је искрено величање младости, снаге, вере у идеале, здравог конструктивног става о животу какав је у себи носио младић са села из генерације која је преживела рат и из њега изашла као победник.

Целокупно стваралаштво Боже Илића можемо јасно поделити на два периода: период соцреализма у коме је аутор био признат, цењен и славан (од 1947. до 1950.) и период после соцреализма (од 1951. до смрти, 1993.) у коме је био скрајнут од токова савремене уметности, непризнат – оспорен, када се окренуо мотивима мртве природе, акта, пејзажа. Његова сликарска активност и продукција у оба периода била је подједнака, није јењавала. Самим тим је иза њега остало позамашно дело, велики број слика, цртежа, акварела, неколико упечатљивих мозаика. У овом раду позабавићемо се сликама и мозаицима из оба периода његовог стваралаштва са посебним освртом на оно што их чини монументалним. Могло би се рећи да нису само велике димензије радова пресудне да допринесу монументалности, већ је то више одређени приступ у ликовној композицији и гесту, извесна градња слике којом доминира непосредност и јасноћа приказа, која проистиче из урођене енергије, самопоуздања и неке унутрашње устројене митоманије уметника да са сваким делом које ствара доноси опште и значајне садржаје и вредности, успоставља мит.

Почеци сликарства Боже Илића везују се за дане ране младости у забаченом селу Житни Поток на планини Пасјачи где је путујућем зоографу помагао при осликавању сеоске цркве. Откривши дечаков велики таленат, живописац га је подстакао да уз помоћ утицајних земљака отпутује за Београд и упише Академију ликовних уметности године 1941. На Академији му је предавао професор Мило Милуновић који је одмах запазио младића због његовог огромног дара и радног елана. По речима савременика³, био је хваљен од стране професора и представљан као узор млађим колегама. Непосредно након Академије, Божа Илић се својим најуспелијим делима истиче као представник социјалистичког реализма у Југославији, без

2 М. Тодић, *Фотографија и пропаганда 1945-1958*. Бања Лука, Панчево, 2005, 47-48.

3 Р. Ј. Ђукић код С. Стевановић, *нав. дело*, 38.

свесне жеље и амбиције да се уклопи у један правац, колико са жељом да се докаже и оствари као сликар, да постане успешан и славан захваљујући свом раду и даровитости.

Слика *Вјазма* из 1947. (слика 1) монументалних димензија (3.32×2.62 m) са пуно контраста, великим патосом и психолошким набојем, представља универзални мотив победе живота над смрћу, клијања из пепела, спасавања и наде. Подстакнут стварним догађајем из партизанских прича који га је дубоко дирнуо као човека, ствара изузетно дело. Илић није био сликар партизана да би величао њихове битке, јурише, колоне војника који носе рањенике или се пробијају кроз сметове... Напротив, његова слика говори о проналажењу једине преживеле девојчице након стравичног покоља и бацања у јаму цивила у једном босанском селу.

Тама пећине, тела која се у јами распадају, сценографија ове слике, представљају рат, смрт, разарање, неправедно страдање и жртву, таму Танатоса. Илић је светлошћу нагласио исцрпљено и бојажљиво одојче као изданак и наставак живота. Лик младе румене партизанке која га прихвата и осталих спасилаца усмерени су ка њему. Девојка је аналогија са ренесансним дојиљама, микеланђеловским сибилама, али нежна и племенита попут Мадоне. Згранутост и згроженост тројице партизана иза девојке је пројекција једног човечног, исправног и саосећајног става каквим је васпитаван Божа Илић. Откуд, зашто, куда води убијање невиних, грч и неверица над покољем, нејуначким и невојничким убиством недужних старца, жена и деце. Трагедија Вјазме али и других жртава усташког покоља тематизује се и у ратној и послератној поезији.⁴

Слика носи готово религиозне емоције које прате беспризорну жртву, а потом победу живота, васкрснуће из те свеобухватне смрти. Партизани су овде сведоци и апостоли тог васкрснућа, носиоци свега људског у намери да дете пригрле и спасу. Од свих могућих мотива из НОБ-а, који су се тих година постављали као задатак и тематски оквир младом аутору жељном успеха и признања, он је одабрао да наслика баш овај тренутак и то дубоко проживљен и унутрашње мотивисан.

На *Вјазми*, као и другим сликама истог аутора без обзира на формат, доминира слободан гест и широк потез четке; грубим и експресивним потезима сликар решава површине, даје пуноћу и психологију портрета, сувом четком понегде се задржава на грађењу текстуре.

Композиција има динамичне односе вертикале која носи групу спасилаца и осветљену стену и хоризонтале која приказује тела у распадању,

⁴ *Вјазма* је својом садржином и историографски битна, попут поеме И. Г. Ковачића *Јама*, јер кроз уметност остаје као трајно сведочанство стравичних историјских догађаја у геноциду над православним Србима у Другом светском рату извршеним од стране НДХ. Осим Илића у сликарству, овај догађај је осликала и песникиња Мира Алечковић у песми *Звездана бајка о Вјазми*.

смрт. Живо дете и убијена мајка акцентовани су као најсветлије место на слици, али је осветљена и разубеђена маса на десној страни коју чини једна фигурална група и стена у позадини. Такво светло виђамо код музејских мајстора, када у религиозним композицијама осветљавају апостоле, светитеље или мудраце који долазе на поклоњење детету Христу. Нешто каравађовског осветљења постоји и на фигури партизана на левој страни платна. Из начина постављања светла и таме претпостављамо да је уметник проучавао и волео барокну и уметност романтизма, што је у складу са његовим академским образовањем. С друге стране, динамику намећу и дијагонално усмерени погледи, покрети, ставови и напетости. Премда нису исцртане, ове линије наслућује посматрач, претпостављајући из положаја и гестикулације фигура каква померања, акције и покрети следе, као у сценској уметности.⁵ Те силе су понекад у композицији подједнако снажне, ако не и снажније од већ исцртаних, постављених композиционих праваца.

На овом платну великих димензија налази се филмски напет атмосфера, тип кадра који се касније јавља у партизанским филмовима. „Цела слика је прожета изузетно јаком психолошком нотом⁶.“ Божа Илић је *Вјазму* доживео сасвим лично: “Касније сам се често питао шта се догодило са тим дететом... Морам да признам да ме помало боли то што никада није желела да ме упозна, а зна да сам јој с великом љубави посветио ту слику” (...) „Ова његова изјава представља још једну потврду да Илић никада не би сликао по наруџбини, никада зато да би некога или нешто величао и славио, већ је мотиве бирао према личним настојањима, осећањима и жељи. Он је најмање крив за то што се поједини мотиви тематски подударују са неким начелима соцреализма⁷.“

Монументалност коју неоспорно има Илићево платно *Вјазма*, самим тим што би могла да буде преведена у бронзану вајарску композицију у неком јавном простору или изведена као монументални мозаик, са нешто више стилизовања и свођења, донекле је разубеђена мноштвом потеза и разноликошћу текстуре, те динамиком и комплексношћу ликова и психолошки напетим правцима визуелних сила којима слика обилује. Ипак, њена укупна композициона поставка, светло и широки гест и баш та јака енергија емоција који су у њеном настајању постојали и преливају се на посматрача, та универзално људска племенита мисао о спасавању једног детета које носи наду будућег живота; сви ови моменти у свом заједничком, свеукупном садејству чине ову слику великом, достојанственом и монументалном.

Божа Илић је у готово религиозном заносу насликао *Сондирање терена на Новом Београду* (4.40×2.40 m) из 1948 (слика 2), која постаје

5 Р. Арнајам, *Уметност и визуелно опажање*, Београд, 1971, 30.

6 С. Стевановић, *Божа Илић*. Београд, 1996, 23.

7 *нав. место*

узор соцреалистичке иконографије. Преображај и изградња државе започет после Другог светског рата лежао је на добровољном раду младих људи који су веровали у победу новог друштвеног система и система вредности, у дела руку својих, могућност да се остваре у новој земљи без обзира на своје материјално и географско порекло, сопственим радом, прегалаштвом, залагањем, доказивањем, нарочито у ономе што је задатак од општег интереса. У најпродуктивнијим годинама живота, ова генерација, којој је припадао и сам сликар, доживљава јачање сопствене снаге, учешће са самосвешћу и еланом у свим друштвеним активностима и сопствени све већи утицај у друштву. Ови млади људи улогу и углед нису градили новцем, већ се одређују и истичу по мери прегалаштва и личним добровољним заслугама у обнови и изградњи земље. Искрени полет младости и подизања, освајања новог простора, који је и сам Божа Илић свом снагом осећао, у жељи да успе, да се оствари, да допринесе, моћно је преточио у *Сондирање терена на новом Београду*.

Компоновао је чврсту и готово симетричну слику по распореду маса, а косе линије сајли сонде асоцирају на конструкцију пирамиде, или купе. Ипак, ту величанствену статику нарушава наглашени покрет и наслућени напор фигура; сонда која се окреће супротно од смера казаљке на сату, као да је у овом залеђеном тренутку у слици претворена у вечити покрет, неки перпетуум мобиле. Толико су сугестивне и доведене до напетости визуелне силе на овој слици да изгледа као да описује једном започет процес који ће заувек да траје. Анатомија и покрети ликова говоре о том напору којим се силно и непоколебиво осваја нови простор. У ваздушној перспективи пространство Новог Београда и огромне равнице која се наслућује нарушено је уситњеним ритмом радничких барака, кранова и сонди које као песнице победника штрче величајући нове успехе.

Лик младе жене на златном пресеку слике могао би по положају и енергији да буде реминисценција на Делаacroovu *Слободу* која *предводи народ*. У позадини се назире залепршана југословенска застава слично као што код француског романтичара жена – персонификација слободе носи победоносно француску тробојку, само у овом случају умањена, у задњем плану, да не наруши јасноћу и симетрију композиције. Поново сагледавамо да уметник скромног порекла, али школован у класи Мила Милуновића на Академији ликовне уметности у Београду, поседује и свесно реинтерпретира велика дела претходних епоха која су му донекле узор. Сматрамо да је Илић добро познавао и дивио се француским реалистима, пре и више но њима, романтичарима. Отуда оно смело и тачно виђење Боже Илића као „соцреалистичког романтичара“⁸. Снага емоције којом ово дело зрачи, као и занос који актуелан историјски тренутак претвара у мит, дајући му нову

8 М. Поповић, “Велики сликар Божа Илић”, *Политика*, 12. 5. 1990.

димензију отелотвореног идеала народа, потврђује овакав став виспреног Миће Поповића.

Слика је настала на основу скица и фотографија са терена⁹, али је у њеној темељној разради учествовао и један број модела сликаних у атељеу, на начин старих мајстора. Већ саме димензије и тема предодредиле су њен значај и унапред утврдиле њену монументалност. На скицама, које су и нешто измештене из центра композиције, брзо и сведено рађене, не добијамо такав утисак, док је на великом платну сваки правац и детаљ композиције тачно постављен и у функцији њене монументалности. „Слика је споменик, о чему нам најбоље говоре *Сондирање терена на Новом Београду* и *Омладина гради пругу*. Обе слике су врхунски пример нове идеолошке иконографије и представљају нове митове друштва – изградњу нових градова и нових саобраћајница, симболе новог поретка.“¹⁰

Неизбежно је размишљање о условима настанка оваквог дела, јер се због формата и пажње које јој је посветио предпоставља да, иако непосредан и емотиван, Илић намерно одабира тему изградње или вероватно прихвата сугестију, ако не и налог професора и ауторитета на Академији (Мило Милуновић, Ђорђе Андрејевић Кун и други) око одабира овакве теме, у духу радних акција, да тиме илуструје и велича победе радног народа. Оно што је уствари дело једном заувек истакло и учинило посебним, премда у свему припада и помпезно утире пут соцреализму у југословенској уметности, је његова искреност, непосредност и одмереност. Убедљиво, али без патоса; реалистично, без пренаглашености и карикатуралности; показује посвећеност новим идејама и нове друштвене тежње без театралности; и динамично у свом непрекинутом покрету, и статично у одабраном приказаном и задржаном тренутку. На вешт начин, композицију учвршћују правци вертикале и хоризонтале, елипса кретања и пирамида крећу из истог центра правоугаоне слике, и та готово геометријска разјашњеност, указује на јасноћу и одређеност и ликовних и друштвених идеала из којих је слика проистекла и указала се у својој монументалности. Једном одређен тип израза на *Сондирању терена на Новом Београду* постао је многим теоретичарима друштва и културе¹¹, критичарима и другим ауторима тога доба узор, показатељ и норма како треба да изгледа савремена слика која представља, подстиче и пропагира развој нових вредности послератног комунистичког друштва у изградњи.

Бој на Чегру (димензија 6.5×3.5 m) из 1953. (слика 3) сликан је скоро годину дана по наруџбини Среског народног одбора у Нишу. Слика је првобитно красила свечану салу Среског народног одбора у згради

⁹ М. Тодић, *нав. дело*, 13.

¹⁰ Ј. Мереник, *Идеолошки модели: српско сликарство 1945-1968*, Београд, 2001, 32-33

¹¹ О. Бихаљи-Мерин, „Поводом слике Боже Илића Сондирање терена на Новом Београду”, *Борба*, 9. 1. 1949.

Бановине, садашњег седишта Универзитета у Нишу. Након шест година, слика се нашла у подруму исте зграде, да би нешто касније била изложена у великој сали Вишег суда у Нишу где се налази и данас.¹²

Савременици објашњавају да је наруџбина за овакво по димензијама и замисли монументално дело настала у специфичном политичком тренутку – у време када је СФРЈ трпела последице одвајања од Стаљинове политике, економско-политичку изолацију од Совјетског савеза која се неминовно осликала на културу. Као што је показао бунт Задарске групе¹³ 1947, а подлавице након Лубардине самосталне изложбе у Београду 1951, створили су се услови за одвајање од соцреализма као уметничког правца који је долазио и био присутан у послератној уметности не само као потреба новог друштвеног система, већ као непосредни уплив и утицај актуелне уметности СССР. Одједном, осим пејзажа, портрета, мртвих природа, ентеријера са фигурама, као и све веће оријентације наших врхунских уметника у престоници ка апстрактној уметности, касније ка енформелу и метафизици, јавља се у периоду ‘50-их окретање ка темама из националне историје, старих херојских времена.

Неоспорно на трагу романтичарских стремљења којима је од младости Илић био веран, ова слика немирног ритма и разубјене композиције, као и живог колорита има додирних тачака са чувеном серијом слика *Косовски бој* Петра Лубарде насталом тих година (1951-53). Није познато, а није ни искључено да су уметници на неки начин утицали један на другог, уколико је било прилике да Илић види Лубардино дело у настајању, скице или поједине варијације на ову тему¹⁴

У усковитланом ритму фигура, разубјене масе и колорита, косих праваца и лучних потеза који се у апстрактном смислу међусобно ломе и конфронтирају, наилазимо на ипак доста присутан опис појединих ликова и самог историјског догађаја. Нарација није сасвим устукнула пред чисто ликовним елементима овог дела и та два слоја су на граници подношљивога; присутна је нека нелагода и напетост где би уметник могао да искорачи ка апстархованијем и мање дескриптивном току слике, али он остаје доследан своме традиционалистичком приступу у оквиру експресивног потеза и боје и на тај начин описује дату историјску тему. Мноштво детаља чине динамичан ритам узврелог комешања, разнобојне сутимовске фигуре испресецане су линијама сабљи, руку, копаља. За ступањ иза сободнијег ликовног приступа сличној теми – до симбола и апстрактне игре ритмова доведен, једнако снажно емотивно сликан, Лубардин *Косовски бој* с којим дели оријентални колорит и узврели ритам.

12 Ј. Ђосин, “Бој на Чегру задивљује лепотом и величином”, *Новости*, 22. 4. 2018.

13 Ј. Трифуновић, *Српско сликарство 1900-1950*, Београд, 1973, 491-493.

14 О. Перовић *Петар Лубарда 1907-1974*, Подгорица, 2004, 248-258.

Сликар није постигао тако јак утисак у смислу прочишћеног ликовног језика и величанстваног дојма монументалности, можда баш зато што услед наметнуте наратије слика нема достојанствену статику залеђеног тренутка као на претходно анализираним платнима, али свакако носи по одређеним особинама наговештаје монументалног дела. Као прво, саме њене димензије је сврставају међу највећа платна осликана тих деценија. Следеће, не мање битно, је и у овом случају конструкција копмозиције, где се оборене дијагонале под једнаким углом сучељавају у правцима надолазећих фигура ратника са леве стране и линијама пушки са десне; док се у позадини на готово симетричан начин уздижу заставе српске и турске војске. Да је у неком случају аутор добио наруџбину за мозаик, вероватно би са више стилизације форми и јаснијом организацијом простора зидне површине изградио и за ступањ монументалнији изглед.¹⁵

Мозаик *Слобода (Стара Србија)* настао је током 1971. или 1972. године у Житном Потоку (слика 4) као сликарев поклон родном селу и мештанима да краси спомен-чесму у центру села подигнуту у знак сећања на Житнопоточане погинуле у Другом светском рату¹⁶

Иако скрајнут у забит југа Србије у свом родном месту сликар започиње и завршава овај мегаломански пројекат рађен из личне потребе да остави нешто трајно свом завичају. У првом периоду свог стваралаштва Божа Илић је био окренут реализму и романтизму као узорима, коренима свог ликовног израза блиским његовом сензибилитету. У случају мозаика *Слобода*, Илић је решио да докаже да може да буде *модеран*. Начин свођења фигуре и прочишћену ликовност дугује једном тада присутном и карактеристичном југословенском пост-кубизму, типу фигура и стилизацији какву налазимо тих деценија на радовима – нарочито мозаицима – Лазара Возаревића, Бошка Карановића, Божидача Продановића,¹⁷ те у сликарству Лазара Вујаклије, Златка Прице и других савременика који су у то време представљали фигурацију у престоници и културним центрима СФРЈ.

Захтеван подухват да пројекат преточи у ткање мермерних и гранитних тесера извео је у фискултурној сали локалне основне школе уз помоћ свог братанца. У камену као тешко савладивом материјалу, исецао је крупне тесере белог мермера, црног и тамно сивог гранита. На нашим мозаицима изведеним за екстеријер '60-их и '70-их година прошлог века најчешћи је монохромни однос, што је тим пре схватљиво за провинцију

15 Овим се утврђује становиште да одабир мозаика као технике зидног сликарства (класичног мозаика каквим су се бавили многи признати аутори српске ликовне сцене друге половине XX века) са специфичностима камена као материјала и плошнијим и прочишћенијим композиционим решењима доприносе умногоме утиску озбиљног и свечаног достојанства и монументалности дела.

16 И. Ивановић, *Сондирање терена у Житном Потоку*, Београд, 2015, 172-174.

17 О. Гаврић Павић, *Мозаик у Србији 1950-2015*, Београд, 2015, 157-159.

где се тешко снабдевало каменом у боји, акамоли мурано-пастом. Изведен је у индиректној техници; изливен у шест једнаких плоча са предње стране и шест приближно квадратних плоча с полеђине. Тачније, споменик чине два мозаика.

На предњем мозаику, на ком доминира бела површина процртана црним или тамно-сивим цртежом, линеарно је представљена персонификација слободе: нага млада жена која пушта голубове у небо, седи у архаичној запрези у које су упрегнута два ата; на њима су наги младићи, можда ратници, јер један у руци држи положен мач.¹⁸ Слика је тумачена као симболична представа ослобођења, али на њој се не примећује никакав немир рата, колико благостање и идила мира. Девојка изравна гледа у посматрача, коњи и јахачи погледа су упртог напред, један показује руком ка смеру у коме се крећу, па би цела слика могла да се схвати као пасторала мира и напретка у којој све фигуре носе одређено симболичко значење. Цртеж у сиво-црним токовима је тако једноставан и наиван, да се и ненамерно ослања на дечји ликовни запис или цртеже неуких; с друге стране, то се може тумачити као тренд јер су неки сликари у другој половини прошлог века почели да се угледају на Пикаса дивећи се његовој сведеној линеарности. Мозаик на полеђини ове композиције није сачуван, али је забележено да је из ратне тематике јер је приказивао рањене партизане на магарету.

Мозаик *Слобода* је постављен и стајао је око годину дана у центру сликаревог села. Међутим, иако дуго и трудољубиво рађен поклон од стране уметника, овај мозаик наишао је на негодовање и осуду од стране удружења бораца тог краја. Оцењен је као „контрареволуционаран“ и „четнички“; слобода није њима дошла сама, већ су је својом крвљу извојевали. Погрешан мозаик на погрешном месту – претпоставимо да би овакав споменик опстао до данас да је постављен на некој јавној површини престонице, у парковима и платоима који окружују студентске домове, на зеленим површинама уз Саву и Дунав, у близини спортских терена... У урбаном окружењу би био прихваћен много пре него ли у забаченом конзервативном селу на Пасјачи. Донета је одлука о његовом рушењу и он је под необичним околностима уништен, а сељаци су за сопствене потребе разнели поједине бетонске плоче. Одлука о рушењу овог споменика дошла је са образложењем надлежних општинских органа да споменик нема грађевинску дозволу, иако ни други објекти у селу такође нису имали грађевинску дозволу. Појавила се иницијатива једног дела мештана да на истом месту треба изградити бензинску пумпу. Тек 35 година након рушења, на предлог Народног музеја Топлице, мозаичар Мирослав Лазовић, професор Факултета примењених

18 Иста, *Савремени мозаик у Србији*, Београд, 2020, 32.

уметности у Београду, на основу фото-документације Музеја реконструисао је предњи мозаик споменика, док о мозаику који се налазио на полеђини није било докумената за реконструкцију.

Да ли можемо објективно проценити ликовно-естетску вредност мозаика *Слобода (Стара Србија)* у односу на мозаичко стваралаштво у то време у другим крајевима земље? Потребно је, ипак, узети у обзир услове у којима је начињен. Подсетимо се да је уметник ово дело наменио и завештао своме родном месту стварајући га у условима потпуне немаштине и недостатка финансијских средстава за неки озбиљнији и у материјалу раскошнији, самим тим скупљи, али ликовно слободнији пројекат. Извео га је користећи се скромним доступним мозаичким материјалом али и малим, готово незнатним предзнањем у овој области (ово је Божи Илићу први изведени мозаик, уколико изузмемо могућност да је на Академији ликовних уметности вероватно излио неки мозаик мањег формата као вежбу из техника зидног сликарства.) Заиста овај мозаик делује нешто грубљи у поставци и начину извођења, по доста видним спојевима између појединих сегмената, и уопште, али у његовој једноставности читавамо и намеру да буде баш такав, да је у духу тог времена и у дослуху са мозаичким решењима тих деценија на сличним споменичким целинама¹⁹ (Бошко Карановић, мозаик на Музеју „25.мај“ из 1962, Божидар Продановић, споменик у Прањанима, 1973.) Колико је сликара у оваквом решењу водило ограничење у избору материјала, а колико свесна одлика да на савременији и сведенији начин него дотад уобличи своју идеју? Нађен је баланс и успостављена је коректна ликовна целина читљивог садржаја и прочишћеног ликовног језика. Монументалност целине постигнута је баш тим прочишћавањем и сведеношћу, неутрално белим и плошним решењем простора унутар композиције – описа простора нема, осим назнака у плановима тачкова и атова, све је обједињено неутралном светлом површином. Непостојање дубине простора, још од монументалних дела антике и средњег века, доприноси томе да фигуре *дишу* и егзистирају у некој нестварној димензији, што све изгледа као да се елементи композиције удаљавају један од другог, да се композиција шири.

Ово Божино огледање у мозаику, иако је несрећно уништено од стране средине незреле за ликовно модернија стремљења, притом оптерећене политизацијом свега и свакога у друштву, имало је у свом времену и у овој тачки његовог стваралаштва значај једне карактеристично монументалне композиције: по димензијама, споменичкој намени, и по своме ликовном решењу.

¹⁹ Иста, *Мозаик у Србији 1950-2015*, 157-159.

Мозаик *Купачице* (димензија 6.18×2.9 m) из 1975. у хотелу „Радон“ у Нишкој Бањи (слика 5) настао је по наруџбини у време завршавања овог тада луксузног хотела. Шездесетих и седамдесетих година прошлог века холови луксузних јавних и угоститељских објеката обавезно су имали пројектом предвиђене велике зидне површине оплемењене делима зидног сликарства (таписерија, мозаик, керамички пано и др.) Према је намењен објекту за лечење, по садржини и мотиву, он говори о бањи као месту уживања и опуштања, те нам се и нехотице јавља асоцијација на Сезанове *Купачице* и Матисову *Радост живљења*, по мотиву и осећању лагодног хедонизма који евоцира.

Упркос камену као тврдом материјалу и грубом третману површине и облика, оивчених крутим црним контурним линијама, сами женски актови делују путено и меко, притом снажно, здраво и једно. У средишњем делу су сељачки снажне и стамене три грације, десно акт у одмарајућем положају – фигура младе жене са дететом и још неколико женских актова са обе стране по ободу композиције, изведених једноставним и благим ритмом лучних линија. У позадини су велике површине земљаноцрвене и окера, уситњен ритам флоралних мотива, дрвета које повезује композицију, плодова и птица које је чине декоративном и поетском. Посебну драж и веселу живост и натуралност садржаја носе две дечје фигуре, што говори о радости и љубави коју је сликар са села Божа Илић осећао према жени као симболу мајчинства. Овде женски актови немају превасходно еротско значење, већ осликавају телесност кроз здравље, чистоту и материнство, што је готово јединствено у представљању нагих женских модела у сликарству.

Сведеност и плошност, распоред фигура, светлих и тамних површина на композицији, конструкција наглашене вертикале у средини и спуштене дијагонале која полазећи од доњег левог угла пресеца десну половину учвршћујући и евоцирајући унутрашњи простор слике, чине да ова композиција у садејству свих тих елемената, делује монументално и доминира архитектонским оквиром – ентеријером у коме се налази. По анализи Јадранке Мишић Пејовић, ауторке која је са историографске, технолошке и ликовне стране проучавала мозаике Ниша, монументалности доприноси и крупноћа тесера: „Поред снажног цртежа, уједначених тонова и плитког моделовања, величина тесера од два до три центиметра доприноси једноставности и монументалности приказа.“²⁰

Један мозаик сабијен емоцијом као дело личног пијетета према родитељима Божа Илић је израдио за надгробни споменик своме оцу и мајци на гробљу Житног Потока (слика 6), у поетичној и мирној идили

20 Ј. Мишић-Пејовић, *Мозаици Ниша*, Ниш, 2014, 142.

широког пејзажа, на брежуљку поред пута који води ка засеоку Симоновцу где је сликар рођен и где се вратио да проживи други, мање познат, и повучен период свог живота и стваралаштва.

Мозаик је рађен изливањем из једног комада, коришћенем само белих и црних тесера и нешто мало акцената стакла декоративне сврхе на одећи и у позадини која је једноставна и дводимензионална, асоцира на стари ћилим. Доминирају беле површине, цртеж је црн и линеаран, али су понеке контуре изведене дуплим током тесера. Тесере су уједначене и доста крупне, токови су равни, готово геометријски, незнатно прате контуру. Има неке графичке збијености у овом ликовном решењу, умањених димензија био би идеалан предложак за једноставни линорез.

У изгледу овог мозаика има много тога архаичног и традиционалног, притом подједнако подразумевајући и начин изведбе и ликовност, али и саму садржину представе. Двојни портрет приказује један старински брачни пар људи са села где су њихове животне улоге, положај и значај вековима непромењени, устројени народном традицијом и угледањем на претке. Тако и њихов анфас-приказ седећих фигура носи једну статику и непомерљивост која у своме једноставном линеарном изразу приказује истовремено и конкретни лик, познату и блиску личност, али и модел претка, лик идола, скоро тотем. Необично строгим линеарним цртежом који круто обавија контуре и исцртава облике и став, ублажену анатомију фигура, прелазећи у декоративни цртеж, уметник је уобличио своју дубоко проживљену, али суздржану сету сина за родитељима који су отишли у вечност. Иако су техника и цртеж сасвим различити, у доживљају те сете и преношењу адорације према личности у вечни лик, овај споменик има емотивну снагу крајпуташа (код њих је лик човека схематизован и скоро доведен до симбола, идеалног лика изгубљеног сина, оца, брата, војника; стоји крај пута уместо њега); код двојног портрета родитеља Божа Илић је цртежом испоштовао физиономију и психологију својих родитеља, али ју је преточио у одређени универзални лик српског сељака-оца и сељанке-мајке. И њиховна емотивна веза и блискост сугерисана је минималним средствима: они непомично седе без додира руку, наклона лица или загрљаја, али њихова заједничка додирна контура је срасла и неодојива. Очи гледају право у посматрача; иако је коришћена подједнако грубо обрађена и крупна тесера, сугестибилним цртежом у камену постигнута је идеја да они егзистирају у вечној тихој радости и љубави ка онима који су остали у свету живих. Са мало ликовних средстава, убедљиво је исказана емоција.

Тежачки живот је наговештен предимензионираним снажним шакама, а посебно је занимљива вињета при дну споменика као засебан део композиције. Тај делић показује сажетим цртежом, скоро пиктограмом, сељака у погуреном ставу за плугом и воловима. Један сведени цртеж малих димензија пикасовске једноставности и речитости; ода сељаку и земљи, старом животу.

Можда би у приказима познавалаца савременог мозаика овај мозаик личне и емотивне намене био занемарен у анализи, као дело маргинално и технички сувише грубо у поређењу са делима других аутора који су са више материјала, раскоши и минуциозности, па и више занимања јавности, радили на мозаицима за јавни простор, комерцијалним мозаицима – наруџбинама, које данас сагледавамо као репрезентативне показатеље мозаичке уметности и новоосвојених естетских критеријума. Међутим, не треба занемарити ни ове самостално изведене скромне комаде као део тадашње мозаичке продукције. Њихова врлина је у њиховој једноставности и искрености, они не желе да се допадну широј јавности и не мере своју вредност зарађеним новцем, или местом у колекцијама, већ више необичношћу, једноставношћу и искреношћу са којом им је приступао и аутор, са којом им треба приступати и у процени од стране каснијих критичара.

Колико социјални статус, окружење и психичко стање уметника утичу на промену у његовом ликовном језику постаје евидентно у посматрању позног периода сликарства Боже Илића. У другом делу свог живота, са завршетком соцреализма као државно-прокламованог правца уметности, Илић се повукао у осаму Житног Потока, где су му омиљени мотиви били пејзаж, мртва природа, женски акт и портрети мештана. Немар с којим се друштво према њему понело као да је изазвао у њему немар према префињеном језику слике. Уколико се још примећују некакви тихи и сензибилни осврти на природу, ентеријер или женски портрет у његовом сликарству '50-их и '60-их, они већ на платнима из '70-их уступају простор строгом и тврдом цртежу, крутих контура које оивичавају поља јарких, неутушаних боја. На портретима, мртвим природама и актовима из '80-их ове контуре су још израженије и чвршће; на пејзажу доминирају дијагонално постављени и испресецани правци њива, поља, путева, јаки и неприпитомљени у боји, нанети овлаш, широким гестом, шпахтлом, понегде у густом наносу пасте, која титра у акцентима – стожерима текстуре нешто ситнијих потеза.

У толико слободном и експресивном приступу скоро да не препознајемо препотентност и помпезност његових првих монументалних композиција. Сликарев занос према друштвеним темама нестаје, можда услед заборава и немара који је њега погодио, можда и услед разочарења у сазреле тековине послератног друштва. Ипак, у њему је остао најчистији занос и идеал који га до краја живота није напустио, а то је одушевљење сликарством, бојом, гестом, осећање које га неумитно гони ка стварању великог броја нових дела. Могло би се рећи да у овој хиперпродукцији његовог позног периода квалитет његових слика опада у погледу префињеног третмана сликане површине, оног рафинмана коме је остала доследна нешто старија генерација наших предратних сликара,

а послератних професора београдске Академије, наклоњених француском интимизму. Но на овим сликама препознајемо једну сирову изворност и самопоуздање, једно уверење у сврсисходност сопственог стваралаштва упркос друштвено-културној изолацији, и самим тим једну аутентичност. Упркос немаштини и одбачености, сликар слика „да би сачувао наду“²¹, зато што другачије не може.

Да ли, упркос смањеном формату, у овим сликама позног периода налазимо трагове монументалног? Посредно налазимо, кроз неколико њихових заједничких одлика. У њима се често јавља борба дескриптивног и симболичког, описа и плошне декоративности, којом поједини делови слике губе своју наративност и опис, престају да чине илузију простора већ у неком моменту сагледавања добијају значај апстрактне игре површина, облика и боја. Крут и изломљен експресивни цртеж у конструисању слике доприноси њеној геометризацији, што опет води ка нешто апстрактнијем, а не сасвим дескриптивном изразу. Апстрактни и прочишћени израз који повлачи мисаоност више неголи нарацију је увек присутан слој монументалних композиција. У динамици дијагонала, као на пејзажима где су токови дијагонала међусобно супротстављени и мултиплицирани, доживљавамо сугестију низања, набрајања, декоративног ткања које се бесконачно надограђује и шири. Широки гест и брзина којом сликар покрива планове пејзажа сведоче о томе да је склон да се размахне на великом формату и да би са лакоћом савладавао монументалне декоративне композиције (као што је то успешно извео на мозаику *Купачице* из 1975.) И његови дијагонално постављени женски актови својим облицима испуњавају формат сликарског платна, никако или врло ретко су цели уклопљени у њега. Дијагонала носи сугестију истезања, захватања највеће могуће дужине. У целини, као да његови мотиви не могу бити заустављени и сабијени на малим форматима; њихова тежња ка монументалности се назире у наизглед примитивној гломазности којом заузимају сликарско платно.

Заједнички именитељи Илићевих слика позног периода: упрошћеност композиције, мотив који излази ван платна, плошно решење простора, тј. свођење простора на чисту површину, локални тон, тежња ка геометризацији. У извесном смислу, наведене одлике могле би ове слике, иако средњег формата, да окарактеришу као дела са тенденцијом ка монументалном.

Повратак на ликовну сцену престонице и једна врста културне рехабилитације Боже Илића догодили су се приликом отварања његове самосталне изложбе у Галерији УЛУС-а у Кнез Михајловој, маја 1990. „Желим одмах да кажем, без ограда и двоумљења: Божа Илић је велики

²¹ М. Поповић, *Исходниште слике*, Београд, 1983, 14

сликар!(...) Они уметници који су у овај посао ушли с поуздањем у количину свог дара, у велику количину какав је случај с Божом Илићем као и са свим мајсторима из пред-модерних времена, знали су за звездане тренутке и за црна очајања. (...) Божа Илић је правио сјајне слике, као и оне текуће и мање сјајне. Због првих он је велики сликар и због њих ће остати упамћен и поштован.²² Ширином предратног интелектуалца, свестан скучености и ограничења соцреализма, први са Задарском групом 1947. повео побуну против овог правца. Четрдесет година након што је соцреализам напуштен као водећи правац југословенске уметности, а Божа Илић маргинализован као сликар, управо Мића Поповић учествује у његовом поновном успостављању као цењеног и значајног сликара неоспорног талента и великих достигнућа.

Након ове изложбе, појачало се интересовање интелектуалних кругова и долазеће генерације историчара уметности, као и појединих институција културе за ревалоризацију његовог дела. Божа Илић умро је у изненада у Лесковцу 1993. године; сахрањен је на Новом гробљу у Београду. Највредније слике су у сталној поставци значајних институција културе у Србији: *Сондирање терена на Новом Београду* изложено је у Народном музеју у Београду, а *Вјазма* у Народном музеју у Нишу. У Прокупљу је 1996. године отворена Галерија „Божа Илић“, а у периоду од 1995. до 2006. године додељивана је награда за сликарство „Божа Илић“ и организована ликовна колонија под именом „Меморијал Божа Илић“ која се одиграва у Житном Потоку.

Полазећи од претпоставке да није у довољној мери писано о монументалном аспекту његових најпознатијих дела, као ни о интересантним мозаицима овог ствараоца, овај рад би требало да буде прилог целовитијем сагледавању опуса Боже Илића у оквиру југословенске, тачније српске уметности друге половине XX века. Његове јасне композиције и врхунски склад емоције и идеје са ликовним језиком слике у великој мери доприносе стварању монументалне представе мита о комунистичком друштвеном систему коме је својим талентом послужио. Ипак, ако изузмемо политичку конотацију и специфични историјски тренутак у коме су настале, ове композиције и ван досадашњих класификација остају као изузетне и вредне по својој ликовним решењима, осећању и универзално хуманој поруци. По искрености и полету са којим је стварао и из ког су настала ова дела, по радној и животној енергији са којом је приступао извођењу монументалних мозаичких композиција, овај сликар скромног порекла, а високих домета, допринео је успостављању једног правца у нашој уметности, али га је надрастао својом аутентичношћу, искреношћу и изражајном снагом,

22 Исти, “Велики сликар Божа Илић”, *Политика*, 12. 5. 1990.

тежњом ка монументалности. Сагледавши све аспекте његовог сликарства, стичемо увид у Божу Илића као аутора који на необичан начин спаја романтичарски и експресивни ликовни израз са монументалношћу својих најзначајнијих остварења.

Литература:

- Арнхајм, Рудолф. *Уметност и визуелно опажање*, Уметничка академија у Београду, Београд, 1971.
- Бихаљи-Мерин, Ото. ‘Поводом слике Боже Илића Сондирање терена на Новом Београду’, *Борба*, 9.1.1949.
- Гаврић Павић, Оливера. *Мозаик у Србији 1950-2015*, УЛУПУДС, Београд, 2015.
- Гаврић Павић, Оливера. *Савремени мозаик у Србији*, Београд, 2020.
- Ивановић, Иван. *Сондирање терена у Житном Потоку*, Досије, Београд, 2015.
- Илић Слободан. (ур.) *Божа Илић – са изложбе намерно заборављеног сликара*, Галерија Пројект, Београд, 1990.
- Мереник, Лидија. *Идеолошки модели: српско сликарство 1945-1968*, Беополис, Београд, 2001.
- Мишић-Пејовић, Јадранка. *Мозаици Ниша*, Факултет уметности у Нишу, Ниш, 2014.
- Петровић, М. ‘Муке уклетог сликара’, *Блиц*, 6.6.2007.
<https://www.blic.rs/vesti/reportaza/muke-ukletog-slikara/11c3kq1>
[приступљено 6.11.2021.]
- Перовић, Олга. *Петар Лубарда 1907-1974*, Галерија Тиодоровић, Подгорица, 2004.
- Поповић, Мића. *Исходиште слике*, Нолит, Београд, 1983.
- Поповић, Мића. ‘Велики сликар Божа Илић’, *Политика*, 12.5.1990.
- Стевановић, Славица. *Божа Илић*, Музеј савремених уметности, Београд, 1996.
- Тодић, Миланка. *Фотографија и пропаганда 1945-1958*. ЈУ Књижевна задруга, Бања Лука и Helicon, Панчево, 2005. онлајн. https://issuu.com/dora1207/docs/milanka_todic_fotografija_propag [приступљено 11.10.2021.]
https://web.archive.org/web/20070930080146/http://www.photo-propaganda.com/spektakl_sve.php [приступљено 11.10.2021.]
- Трифунковић, Лазар. *Српско сликарство 1900-1950*, Нолит, Београд, 1973.
- Ћосин, Ј. ‘Бој на Чегру задивљује лепотом и величином’, *Новости*, 22.4.2018.
<https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:723469-Voj-na-Cegru-zadivljuje-lepotom-i-velicinom> [приступљено 9.10.2021.]
- Челебоновић, Алекса. *Савремено сликарство у Југославији*, Југославија, Београд, 1965.

Извори:

Архива Галерије савремене ликовне уметности у Нишу

Архива Народног музеја Топлице

Vera D. Virjjević Mitrović

MONUMENTAL IN THE WORKS OF BOŽA ILIĆ

S u m m a r y

Starting from the premise that the painting of Boža Ilić is a priori classified as social realism, then considering other perspectives and searching for the deeper layers of his opus, we are opening a discussion about redefining and revaluing it. It is necessary to define and classify the opus of this artist in a manner that penetrates the essence of the artistic and psychological values of his artwork, not solely political or utilitarian models.

This paper offers a detailed analysis of some of his significant works of art and compares him with other authors of the earlier epochs, occasionally with the artwork of his contemporaries and with the later artwork of the said author. To this point regarded as a social realist, the paintings of Boža Ilić having marked the period of his rise and acceptance by critics and the audience were analyzed in great detail in terms of his artistic value and layers of his work. We compared him with his Romanticist role models, indirectly concluding that by elevating the paintings of Romanticists and Realists, he brought forward his painting type that displayed an emotional charge of Romanticism, with simplified construction and the clarity of a monumental work. For his lesser-known paintings and mosaic analysis, the historiographical method was used as well as statements and claims of his contemporaries who had witnessed the execution of these art pieces, along with the archive records of the National Museum of Toplica. In a brief review of the late period of artwork of Boža Ilić in Žitni Potok, we analyzed common phenomena in paintings that are small or medium in size, nonetheless, in clarity of composition, broad gesture, local tone, and refined palette, they hint at aspiration towards monumentality. We perused the archive of the Gallery of Contemporary Fine Arts Niš, and excerpts from correspondence between the artist and his contemporaries and institutions to gain insight into the tangible material limitations due to which the artist, previously clearly leaning towards monumental compositions, reduced his expression to an Expressionist approach and smaller-format paintings; more precisely, painting of Boža Ilić altered due to the more modest living conditions.

Pondering that written material on both the monumental aspect of the most famous artwork of this artist and captivating mosaics is insufficient, this paper aspires to be a contribution to the more comprehensive interpretation of the opus of Boža Ilić within Yugoslav or, more precisely, Serbian art of the second half of the 20th century. The distinct compositions and superb synchronization between emotions, ideas, and the visual language of the paintings, largely

contributed to the creation of a monumental representation of the communist social system myth he had been serving with his talent. However, if we disregard the political connotation and the specific historical moment of their making, these compositions, even outside the previous classifications, remain exceptional and valuable in terms of artistic interpretation, feelings, and the universally humane message. With his sincerity and enthusiasm of creation, out of which these pieces originated and with work and life energy permeating the monumental mosaic compositions, this painter of the modest background yet exceptional achievements, contributed to establishing social realism in our art, only to surpass it with his authenticity, sincerity, expressive force, and striving towards monumentality. Having analyzed and reinterpreted the paintings we know of thus far as well as the lesser-known mosaics of Boža Ilić, we came to a more comprehensive view of the two periods (rise and fall) of the artist, and we were able to establish a pervasive model of the monumental content representation, which, with paintings, lead to the rise of the painted myth of the period of their making, or, with mosaics – of pastoral peace of the timeless continuity.

Considering all aspects of his artwork, we gain insight into Boža Ilić as an author who uncommonly connected Romanticist and Expressionist artistic manifestation with the monumentality of his most significant works of art.

Слика 1: Божа Илић *Вјазма*, уље на платну (3.32×2.62m) 1947.
Народни музеј, Ниш

Слика 2: Божа Илић *Сондирање терена на Новом Београду*, уље на платну
(4.40×2.40m) 1948. Народни музеј Београд

Слика 3: Божа Илић *Бој на Чегру*, уље на платну (6.5×3.5m) 1953.
велика сала Вишег суда у Нишу

Слика 4: Божа Илић мозаик *Слобода* (сца 6×3,5 m) 1972. Житни Поток
(студијска збирка Народног музеја Топлице)

Слика 5: Божа Илић мозаик *Купачице* (6.18×2.9 m), 1975. хотел „Радон“, Нишка Бања (фотографија В. Виријевић Митровић)

Слика 6: Божа Илић мозаик на надгробном споменику родитељима (сца 1,3×1,7 m), Житни Поток (фотографија В. Виријевић Митровић)